

額田王の莫囂圓隣歌の試訓と意識の提案

A Proposed Trial Reading and Translation of Nukata-no-Ōkimi's "Bakugo-enrin-ka"

朝倉 慎一 (Shin'ichi Asakura)

独立研究者 (Independent researcher)

【抄録】 Abstract

万葉集 卷一・9の額田王の難訓歌「莫囂圓隣歌」について、恣意的な誤字仮定や義訓を排し、辞書に基づく客観的な試訓と全文意識を提示する。難訓部分は「表意兼表音文字」という掛詞的修辞法の導入によって解決した。歌全体で明確に意味が通り、題詞に沿う意識を得ることができた。原文の正しさと意識の妥当性を論証する。

Regarding the difficult reading poem "Bakugo-enrin-ka" (莫囂圓隣歌) by Nukata-no-Ōkimi in Man'yōshū, Volume 1, Poem 9, this study rejects arbitrary assumptions of scribal errors and ad hoc semantic readings, and instead presents a trial reading and a full translation based on dictionary-based evidence. The problematic passages are resolved through the introduction of a rhetorical principle in which characters function simultaneously as ideograms and phonograms. With this approach, the entire poem yields a coherent meaning consistent with its headnote, allowing for an appropriate and meaningful translation. The paper argues for both the correctness of the original text and the validity of the proposed interpretation.

【キーワード】 Keywords

万葉集, 難訓, 莫囂圓隣歌, 額田, 有間, 皇子, 表意, 表音, 表意兼表音, Manyōshū, difficult reading, bakugo, makugo, Nukata, Arima, ideogram, phonogram, ideo-phonetic

Full text in Japanese.

Version : 1.2

Published: 2026-05-28

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20420427>

一、はじめに

萬葉集の額田王の難訓歌、俗称で、^{ばくごうえんりん か}莫囂圓隣歌（巻一・9）は、訓に諸説があり^{〔武田〕〔NK〕}、まだ、定訓も全文の意識も無い。

本稿は、試訓と、「明確で詳細」な意識の「全文」を提案する。

本稿は、恣意的な「誤字の仮定」や「義訓」をせず、できるだけ「主観を排除」し、「客観性」を確保する。

難訓部分には、掛詞が使われていることに気が付いた。
『^{ひょういけんひょうおん もじ}表意兼 表音文字』という掛詞を定義して、導入すると、意識は、「見事に、明確かつ詳細に」、掛けた意味が通る。

「全文」の意味は、「掛詞を展開した全て」という意味である。

題詞『^{ゆ いでま}紀の温泉に 幸しし時に、額田王の作れる歌』の通り、^{ばくごうえんりん か}莫囂圓隣歌は、明確に、温泉の『湯気の文脈』になっていて、^{ありまのみ こ}「有間皇子の亡き面影を湯気に映して、昇天を想う歌」であることが判明する。

二、原文の字の正しさ

本稿での原文^{〔中西〕}を挙げる。^{るいじゅこしゅう}類聚古集^{〔R〕}と一致している。

①莫囂圓隣之 大相七兄爪湯氣

吾瀬子之 射立為兼 五可新何本

難訓部分は『莫囂圓隣之 大相七兄爪湯氣』である。

原字を確認しておく。

西本願寺本^{〔西〕}では、『湯』が『謁』になっている。

^{げんりやくこうほん}元暦校本^{〔元〕}では、『莫』が『草』になっていて、朱書で『莫』が付されている。また、『湯』の^{さんずい}三水が朱書で^{ごんべん}言偏に上書きされ、『瀬之』の間に『子』が朱書で追加されている。

どの本でも、『兄』の字体が現代とは少し異なっているが、『兄』の異体字である。[OH]

整理すると、

②変動の許容範囲は『莫：草』、『湯：謁』、『子』の有無である。変動幅を持たせておき、検討した後に、原字を決定する。

これ以外の字が異なっているのは、

「誤字の仮定に基づく改字」だと考えられる。

根本的な問題として、字が異なる複数の原文が存在するので、「どの字が『本当に』正しいのか」が不明である。

今まで、各々の先行研究者が正しいと思う原文を用いて、あるいは改字をして、各々が正しいと思う試訓を付けてきた。その結果が、数十もの試訓の一覧である。[武田][NK]

この混乱を、收拾する方法は、あるのだろうか？

直接的な証拠には限界があるので、「現実的」な基準案を示す。

③「原文の字が正しい」とは、

「字の変動許容範囲②以内で妥当な字を選択し、意識が

『客観的』で、『明確かつ詳細』、『題詞に沿う』」。

だと考える。本稿は、これを目指す。

三、先行研究の概観

先行する諸説を挙げる。本稿での原文①に一致するものと、許容範囲②以内のものに限定する。

⑪ ^{ゆふづきの}莫囂圓隣之 ^{かげふみてたつ}大相七兄爪湯氣 ^{わがせこが}吾瀬子之 ^{いたたせりけむ}射立為兼
^{いつかしがもと}五可新何本 (伊丹末雄)

⑫ ^{ふげひの}莫囂圓隣之 ^{うらにしつめにたつ}大相七兄爪湯氣 ^{わがせこが}吾瀬子之 ^{いたたせりけむ}射立為兼
五可新何本 (宮嶋弘)

⑬ しづまりし おほみなせきし わがせこが いたたせりけむ
莫囂圓隣之 大相七兄爪湯氣 吾瀬子之 射立為兼
いつかしがもと
五可新何本 (永井津記夫)

⑭ しづまりし かげなえそゆけ わがせこが いたたせりけむ
莫囂圓隣之 大相七兄爪湯氣 吾瀬子之 射立為兼
いつかしがもと
五可新何本 (上野正彦)

⑮ ゆふとりの うらなけさわき わがせこが いたたせりけむ
莫囂圓隣之 大相七兄爪湯氣 吾瀬子之 射立為兼
いつかしがもと
五可新何本 (阪口 保)

⑯ ゆふつきの あふきてとひし わがせこが いたたせりかね
莫囂圓隣之 大相七兄爪謁氣 吾瀬子之 射立為兼
いつかあわなむ
五可新何本 (西本願寺本、仙覚)

⑰ さかどりの おほふなあさゆけ わがせこが いたたせりけむ
草囂圓隣之 大相七兄爪湯氣 吾瀬子之 射立為兼
いつかしがもと
五可新何本 (糸川定一)

たったこれだけである。ここに載らない大半（数十種）が、何らかの改字をしているということである。

「圓→國」、「兄→見」、「七→土」の改字のことが多い。

先行研究は、試訓は有っても、意識は「曖昧な大意」だけであり、「明確で詳細」な意識は、見つけられなかった。

試訓の大半は「義訓」であり、恣意的な主観が入ってしまう。

「歌は、『誰かに伝える為』に詠む」ものである。

平仮名の無い時代で、万葉仮名の漢字だけの表現なのだから、

「義訓を知らなかったら、すぐに正確には、相手に伝わらない」。

誰もがすぐに理解できるような、簡単な義訓は許容できても、

「凝った難解な義訓」は「誰にも伝わらない」ので許容できない。

「試訓⑪～⑰は、振り仮名が無くても、そう読めるだろうか？」

本稿では、「客観性」を確保するために、「義訓をしない」。

「訓の音を、漢字の読みに一致させる」という基本に戻り、

「すぐに伝わる」ようにすることで、解決の活路を開く。

四、通例の試訓と意識への疑問

通例の読み下し文と意識^[中西]を挙げる。

難訓部分はそのままである。

⑮紀の温泉に^ゆ 幸しし時に、額田王の作れる歌

莫囂圓隣之 大相七兄爪湯気

わが背子^{せこ}が い立^たたせりけむ 嚴櫃^{いつかしもと}が本

⑯莫囂圓隣之 大相七兄爪湯気 わがいとしい背の君が

お立ちになっていただろう、神聖な櫃の木の下。

そもそも、題詞に『紀の温泉に^ゆ 幸しし時』とあるのに、

「なぜ、温泉に関係する意識に、なっていないのか？」

前半の難訓部分があるとはいえ、後半部分においても、

通例の意識は、温泉とは無関係であり、

「なぜ、いきなり、『嚴櫃^{いつかしもと}が本』で『櫃の木の下』なのか？」

ところで、『射』は、諸説では、ほとんどが接頭語『い』になっている。^[武田] 他の意味は、無いのだろうか？

五、表意兼表音文字

難訓部分は、掛詞になっていることに気が付いた。

用語を準備しておく。

・『表意兼^{ひょういけんひょうおん もじ} 表音文字』の定義

「表音文字（音仮名や訓仮名）であると同時に、字義の羅列として意味が通る表意文字でもある、多義を持つ仮名」。

大抵、表音の読みの語句は、辞書の見出し語に載る語であり、表意の字義羅列は、辞書には無い語句となる。

・難訓の理由

「字義羅列は辞書に無い」のに「意味は理解可能」なので、「表音に気が付かない」まま、「字義羅列を『無理』に『正音、正訓、義訓』で読もうとしてしまう」ためである。

例：『莫囂』は辞書には無い字義羅列だが、

表意の『囂^{かしかま}しくない』の意味が通るため、表音の『亡^なき』に気付かず、「静」の意味で『莫囂』の義訓にしてきた。

六、試訓と意識の提案

部分ごとに提案していく。

『表意兼表音文字』に、◎印を付ける。

・『莫^な』は、否定の『な^[字]』で、万葉仮名の『莫^な』。

・『囂^き』は『囂^{かしかま}し』、『やかましい』。

呉漢音は『キョウ（ケウ）』なので、『き』と読む。

◎『莫囂』の、表意は『囂^{かしかま}しくない』、『静かな』。

表音は『亡^なき』で『死んだ…』。文選^{もんぜん}に「悼亡詩^{とうぼうし}」があり、

この時代でも『亡き』の意味は通じたと、推測できる。

・『圓^{ゑん}』は『辺り一帯、一円』の『円^{えん}』。「えん」の「え」。

・『隣^{りん}』は『近隣』。万葉仮名の『隣^{りん}』。「りん」の「り」。

◎『圓隣』の、表意は『近隣一帯』。表音は『彫^{えり}』（後述）で、

『彫^ほったように見える凹凸^{おうとつ}』。『面影^{おもかげ}の凹凸^{おうとつ}』と意識する。

・『之^の』は、格助詞『の^[古]』で、状態『…の（ような）』。

・『大^お』は『大きい』。「おほ」の「お」。

・『相^さ』は『姿^{すがた}』。「さう」の「さ」。

・『七^な』は、万葉仮名の『七^な』。

◎『大相七』の、表意は『大相な』で『大きな姿の』。

表音は『幼』で『子供っぽい、未熟な』。

- ・『兄』は『女性から、夫・愛人・兄・弟などを呼ぶ語』。
- ・仮定：『幼児』は、『成人していない兄の有間皇子』とする。

彼は、十九歳で絞首刑にされた。

- ・『爪』は、上代の格助詞『つ』で、『…の』と訳す。(後述)
- ・『湯氣』は、文字通り『湯気』。
- ・『吾』は「あが」と読む。上代に多く用いられ、「わ」も同じ意味の語だが、「あ」は「あが君」など親愛の気持ちを込めて言い、「わ」は「わが大君」など改まった気持ちで用いた。

更に、暗に『有間皇子』も含意できるので、「あ」を使う。

◎『瀬』の、表意は『物事に出あう時節。機会』、表音は『兄』。

- ・『吾瀬子』は、『瀬し吾が兄子』。『出逢った私の愛しい兄の君』であるが、文脈に合わせて意識する。

幼『兄』だったので、『兄子』の字を使う。

- ・『之』は、格助詞『の』で、意味は主語『…が』。

通例の読みは「が」であるが、口調の良さから「の」と読む。

- ・『射』は、『射す』の連用形『射し』で、『湧き、立ち昇り』。
- ・『立為』は『立たす』の連用形『立たし』で『お立ちになり』。

また、『立つ』は『旅立つ』の意味でもある。

- ・『兼』は、助動詞『けむ』で、過去の推量『…ただろう』。

- ・『射立為兼』は、『射し立たしけむ』で、二重の意味がある。

湯気が『お湧き立ちになられたのだろうか』。また、兄の君が、天に『立ち昇り、お旅立ちになられたのだろうか』。

- ・『五可新』は、『厳し』で『厳かで立派だ』なのだが、語源は「動詞『齋く』に対応する形容詞」なので、辞書には無いが、

『齋かし』で『汚れを除き、心身を清めて神に仕える様子』
とする。『温泉』と『昇天』の両方に、意味が見事に通る。

- ・『何』は、格助詞『が』で、所属『…の』、かつ感動文の主語。
- ・『本』は『辺り』。温泉の『湯本』で『温泉の湧き出る土地』。
つまり『温泉一帯』で、『圓隣』に呼応している。

「箱根湯本」から、『湯本』に気付けた。題詞に沿っている。

- ・『五可新何本』は『齋かしが本』であり、『齋かし！の湯本』、
『汚れを除き心身を清めて神に仕える様子！の温泉一帯』。
辞書的には、『厳しが本』で『厳か！の湯本』であるが、
『齋かしが本』の方が、意味が適切に合致する。

文脈的には『射立為兼』を受け、

文法的には『何』によって、感動文になっている。

●歌のまとめ

訓付き原文を提案する。自然な読みの訓である。

- ⑲ 莫なき囂ゑり之の 大お相さ七せ兄つ爪ゆ湯げ氣
吾あ瀨が子せ之この 射さ立した為た兼し 五い可つ新か何し本がも

表意（表音）の、読み下し文を提案する。

- ⑳ 莫なき囂えり（亡なき）圓えり隣えり之の 大お相さな（幼を）兄なつ湯せ氣ゆ
吾あが瀨が（兄せ）子この 射さし立たたしけむ 齋いかしが本も

表意だけの、冒頭の難訓部分の意識を示す。

- ㉑ 囂かしく莫しき 隣なの 円との 大えんき相おほな兄さうつ湯せ氣ゆ
（静おほかな近さう隣せ一帯ゆの、大げきな姿せの兄ゆの湯げ氣よ）

表音だけの、冒頭の難訓部分の意識を示す。

- ㉒ 亡なき彫えりの 幼を兄さつ湯せ氣ゆ
（亡なき面おも影かげの凹おう凸とつが有ある、幼を兄さの湯せ氣ゆよ）

表意兼表音も他も、全てを展開した、読み下し全文を提案する。

- ⑲ 冪かししく莫なき隣となりの円えん、幼を兄さなの亡せき彫なのえり 大おほき相さうの湯ゆ気げ。
瀬せし吾あが兄せ子この 湧わき立たたし 立たち昇のぼり 旅たび立だたしけむ
齋いつかしが本もと。

表意兼表音も他も、全てを展開した、意識全文を提案する。

- ⑳ 静をかな近さな隣せ一あり帯まの、幼み兄こ（有な間おも皇か子げ）の亡おき面う影との凹お凸うが
ある大ゆきな姿げの湯い気とよ。私いとの愛せしい兄せの君いに出い逢せったのは、
（処わ刑たされて、霊たが湯た気だとして）お湧わき立たちになり、
（天たに）立たち昇のぼり、お旅たび立だちになられたのでしょう。
齋いつかし！ の湯ゆ本もとよ。

詳細説明を提案する。

- ㉑ 有あり間ま皇み子こは、紀きの（牟む婁ろ）温わ泉んで湯ゆ治ちをした。〔紀〕
病びやうの完かん治ちを聞きいた齊さい明めい天てん皇こうは、喜きばれ、行いきたくなり、
額ぎやう田たう王わうと一いっ緒しよに、紀きの温わ泉んに 行ぎやう幸こうすることになった。
飛と鳥ちうに居いた有あり間ま皇み子こは、謀ぼ反はんの罪ざいを被ひせられ、紀きの温わ泉んに
護ご送そうされ、中なか大おほ兄え 皇み子こに尋じん問もんされた後ご、絞せう首くわい刑けいにされた。
額ぎやう田たう王わうは『幼を兄さなの有な間おも皇か子げの亡おき面う影との凹お凸うがある大ゆきな
湯い気と』を見みた。湯あ気せの『吾わが兄た子こ』に『出い逢せった』理り由ゆは、
霊いが湯わ気たとして『お湧わき立たちになられたのでしょう』。
天たに『立たち昇のぼり、お旅たび立だちになられたのでしょう』。
『なんという、（謀け反がの罪がの）汚けれを除けき、心き身しんを清きめて、
神つかに仕つかえる様よう子し！ の温き泉き一いっ帯たいであることよ』。

七、考察

・『表意兼 表音文字』の妥当性

表意⑳と表音㉑の「両方とも」、「同一の『湯気の文脈』」として、「明確に意味が通っている」ことが、正しさの根拠である。「誤っていたら、同一文脈で、両方の意味は同時には通らない」と考えられる。掛詞として、うまく機能していると考えられる。

・難訓になっていた原因

・『表意兼表音文字』の説明の「難訓の理由」が主原因と考える。

ここでは説明を繰り返さない。

・『彫』は、普通は『彫り刻む』の意なので、まさか、湯気に関係するとは思わない。湯気に適用可能な『彫』の、『彫ったように見える凹凸』の意は、現代辞書^[広]にのみ有る。たとえ古語辞書^[古]には無くても「『湯気の状態の表現』として『明確に意味が通る』」ことが、正しさの根拠」である。

仏教が伝来したことで、仏像を『彫る』ことが盛んになり、『彫』の語も有ったのではないかと推測する。

・『大相な（幼）』は、今まで、指摘されなかった。

訓読みと音読みが混在するので、気付かれなかったのだろう。

・『幼兒』も、辞書に載っていない。年齢だけの根拠から、

『有間皇子』だとしているが、見事に意味が通っている。

・『爪』は、通例の万葉仮名には無く、大きな難訓要因であろう。

稀な使い方ではあるが、「初期訓点資料には存在する」。

文献^[長谷川]が有ったからこそ、意味を通すことができた。

・『射』は、今まで特に意味の無い接頭語『射』で固定されていたが、『湯気』の文脈』での『湧く、立ち昇る』がふさわしい。

- ・通例の『射立いたたせり為兼』の『せり』は、四段活用の上代の尊敬の助動詞『す』の已然形〔古〕『せ』に、存続の助動詞〔古〕『り』の連用形『り』が付いたものである。『けむ』は連用形に付く。しかし、漢字は『為』だけであり、厳密には『り』は無い。七音にするために、『為』と読んだと考えられる。

『す』の連用形は『し』である。『射』と読むことによって、七音で『射立為兼』と読むことができ、文法的にも整合する。

- ・『五可いつかしがもと新何本』は、今まで『嚴いつかし櫃もとが本』が主流の解釈だった。

意味不明な『神聖かしな櫃かの木の下』よりも、

『汚けがれを除き、心身きよを清めて、神つかに仕える、温泉きよ一帯』の『齋いつかし！の湯本ゆもと』の方が、正しいと考える。

「『謀反けがの罪』の汚けがれを除く。『温泉きよ』で清める。

『昇天』して神つかに仕える」の、三つに見事に合致する。

更に、『圓隣ゑり』に「呼応」していて、合理的である。

・原文の字の正しさ

意識全文②⑥、詳細②⑦は、「歴史と符合」し、「題詞に沿う」、温泉の『湯気ゆけの文脈』として「明確かつ詳細に意味が通る」。また、「妥当な仮定が一つ」なので、「客観的」である。

よって、許容範囲②の『草』と『謁』は、意味が通らなくなってしまうので除外される。『子』の有無は、第三句を五音にするために必要である。これで、原文の字が妥当に選択された。

従って、「基準③が満たされる」ので、

「原文①の字は、正しい」と結論できる。

訓は正しいだろうか？ この歌では、難訓部分に訓を付けることができたからこそ意識ができたので、少なくとも、「妥当」であると考えられる。

八、まとめ

- ・訓付き原文⑳、表意（表音）の読み下し文㉒、難訓部分㉓㉔、読み下し全文㉕、意識全文㉖、詳細説明㉗、を提案する。
- ・恣意的な「誤字の仮定」や「義訓」は無い。
- ・『表意兼 表音文字』を定義し、難訓を解決した。
- ・『彫』、『爪』、『射』、『本』など、新しい解釈を導入した。
- ・『五可新何本』は『齋かしが本』で、『齋かし！の湯本』。
- ・題詞に沿う『湯気の文脈』で、明確な意識の「全文」を示した。
- ・仮定は、「『^{をさな}幼^せ兄』は『^{ありまの}有^み間^こ皇子』」のみ。
- ・有間皇子の亡き面影を湯気に映して、昇天を想う歌である。

★「客観的」で、「明確に意味が通る」、「題詞に沿う」、「内容が適切」、「歴史と符合する」、を根拠として、「原文①の字は、正しい。訓付き原文㉑、読み下し文㉒、読み下し全文㉕、意識全文㉖、詳細説明㉗は、妥当。『表意兼 表音文字』の掛詞は、妥当。」

と結論する。

九、終わりに

莫囂圓隣歌は、千年以上も定訓が無く、詳細な意識が無かった。「客観的」で、「明確かつ詳細」な、試訓と意識全文を提案し、それを根拠にして、「正しい原文」を示した。

この提案が、萬葉集の解釈に、一石を投じることを切に願う。

（あさくら しんいち・天香具山をこよなく愛する者）

【参考文献】References

・ 訳注釈本

- [中西] 中西進 (1978) 『万葉集 全訳注原文付』 講談社
[武田] 武田祐吉 (1956) 『増訂 萬葉集全註釋』 角川書店
[OH] 澤瀉久孝 (1957) 『萬葉集注釋』 中央公論社

・ 原文

- [元] 藤原行成筆 (1994) 『元暦校本万葉集』 二玄社
[西] 西本願寺本万葉集 (1993) 『普及版』 主婦の友社
[R] 上田萬年 (1974) 『類聚古集』 臨川書店

・ 記紀、文選

- [紀] 井上光貞 (1987) 『日本書紀』 中央公論社
 卷第二十六 齊明三年九月～五年一月条 (有間皇子)
[文] 内田泉之助・網祐次 (1963) 『文選 (詩篇)』 明治書院
 はんあんじん たうぼうのしきんしゅ
 潘安仁「悼亡詩三首」

・ 論文、報告書

- [長谷川] 長谷川千秋 (2019)
 「「かな」と真仮名の連続と不連続を考えるために」
 まさのり
 内田賢徳・乾善彦
 『万葉仮名と平仮名 その連続・不連続』 三省堂

・ 辞書、事典

- [E] 中西進 (1985) 『万葉集事典』 講談社
[広] 『広辞苑 第五版』 岩波書店
[字] 『漢字源』 学習研究社
[古] 『全訳古語辞典 第三版』 旺文社

[NK] 難訓歌考 書籍

- ・伊丹末雄 (1970) 『万葉集難訓考』 国書刊行会
- ・間宮厚司 (2001) 『万葉難訓歌の研究』 法政大学出版局
- ・永井津記夫 (1992) 『万葉難訓歌の解説』 和泉書院
- ・上野正彦 (2016) 『万葉集難訓歌 一三〇〇年の謎を解く』
学芸みらい社
- ・菊沢季生 (1989) 『菊沢季生国語学論集 第三卷
万葉集難訓歌考 (上)』 教育出版センター

【利益相反に関する開示】 Conflict of Interest (COI) Disclosure

本稿は、著者が既出版した書籍の内容と一部重複する。著者は当該書籍の販売による収入を得ているが、本研究の内容や結論に影響を与えるものではない。

This article partially overlaps with content from a book previously published by the author. The author receives royalties from sales of the book, but these have no influence on the content or conclusions of the present study.

【底本】 The original printed edition

書名 : 万葉集難訓歌を明快に解く！

著者 : 朝倉 慎一

発行所 : 銀河書籍

発売元 : 星雲社

発行日 : 2025年10月21日 初版第1刷

© Shin'ichi ASAKURA 2025 Printed in Japan

ISBN : [978-4-434-36742-7](https://www.isbn-international.org/product/9784434367427) , C0192

NCID : [BD13589490](https://nii.ac.jp/ncid/BD13589490) (CiNii Books)

【奥付】 Colophon

Title : 額田王の莫囂圓隣歌の試訓と意識の提案

A Proposed Trial Reading and Translation of
Nukata-no-Ōkimi's "Bakugo-enrin-ka"

Author : 朝倉 慎一 (Shin'ichi Asakura)

<https://orcid.org/0009-0000-8893-4649>

<https://researchmap.jp/asakura-shinichi>

Mail : manyo.meikai+pdf@gmail.com

Copyright : © Shin'ichi ASAKURA 2025 CC BY 4.0

Affiliation : 独立研究者 (Independent researcher)

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20420427>

Version : 1.2

Published : 2026-05-28

Description : 底本から抜粋。誤記訂正と若干の加筆修正をし、
抄録・奥付・底本などを追加した改訂版。

実質的な内容は、底本とほぼ同じ。

Excerpted from the original text. This is a revised edition with corrections to typographical errors, some additions and revisions, and the addition of an abstract, colophon, and source text.

The actual content is almost identical to the original text.